
Perancangan Website E-Commerce Rokok Elektronik pada Hexshe VapeStore Berbasis Laravel

Rayhan Bintang Erlangga¹

¹Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika
Jl. Kramat Raya No.98, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia
e-mail: ¹17210870@bsi.ac.id

Artikel Info : Diterima : 00-00-0000 | Direvisi : 00-00-0000 | Disetujui : 00-00-0000

Abstrak - Hexshe VapeStore merupakan usaha ritel rokok elektronik yang saat ini masih mengandalkan sistem penjualan manual dan platform pihak ketiga, sehingga pengelolaan data produk dan transaksi belum terintegrasi secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah website e-commerce mandiri menggunakan framework Laravel guna mengoptimalkan proses bisnis dan jangkauan pasar. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model Waterfall, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain, pengkodean, dan pengujian. Arsitektur sistem dibangun dengan konsep Model-View-Controller (MVC) untuk memastikan struktur kode yang rapi dan mudah dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website yang dihasilkan mampu menangani manajemen inventaris, proses transaksi pelanggan, hingga laporan penjualan secara terpusat. Pengujian fungsionalitas menggunakan Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Implementasi e-commerce ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian platform digital bagi Hexshe VapeStore dalam menghadapi persaingan bisnis.

Kata Kunci : E-Commerce, Laravel, Waterfall.

Abstracts - Hexshe VapeStore is an electronic cigarette retail business that currently still relies on manual sales systems and third-party platforms, resulting in inefficient integration of product and transaction data. This research aims to design an independent e-commerce website using the Laravel framework to optimize business processes and market reach. The system development method used is the Waterfall model, which includes stages of requirements analysis, design, coding, and testing. The system architecture is built with the Model-View-Controller (MVC) concept to ensure a neat and easily developable code structure. The results show that the resulting website is capable of handling inventory management, customer transaction processes, and centralized sales reports. Functionality testing using Black Box Testing indicates that all system features run well and in accordance with user needs. The implementation of this e-commerce is expected to increase the independence of the digital platform for Hexshe VapeStore in facing business competition

Keywords : E-Commerce, Laravel, Waterfall.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah paradigma perdagangan dari konvensional menjadi digital melalui platform *e-commerce*. Hexshe VapeStore sebagai salah satu pelaku usaha ritel di bidang rokok elektronik menghadapi tantangan dalam pengelolaan data penjualan yang masih bersifat manual dan tersebar di berbagai platform pihak ketiga. Hal ini menyebabkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan stok dan kesulitan dalam memantau laporan keuangan secara *real-time*.

Kebutuhan akan platform mandiri menjadi sangat krusial bagi Hexshe VapeStore untuk memperkuat identitas merek dan memiliki kontrol penuh terhadap data transaksi pelanggan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini fokus pada perancangan dan pembangunan aplikasi web *e-commerce* menggunakan *framework* Laravel. Laravel dipilih karena memiliki fitur keamanan yang unggul, dokumentasi yang lengkap, serta mendukung pengembangan aplikasi yang cepat melalui sintaks yang elegan dan ekspresif. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi penjualan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional pada Hexshe VapeStore.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah model *Waterfall* yang bersifat sistematis dan sekuensial. Tahapan dimulai dari Analisis Kebutuhan Sistem, di mana peneliti melakukan observasi langsung pada alur bisnis Hexshe VapeStore. Tahap kedua adalah Perancangan (*Design*), menggunakan alat bantu UML (*Use Case Diagram*, *Activity Diagram*) dan ERD untuk pemodelan basis data MySQL. Tahap ketiga adalah *Coding*, yaitu pengimplementasian desain ke dalam bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel 10. Tahap terakhir adalah *Testing*, menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan fungsionalitas fitur seperti keranjang belanja, manajemen produk, dan sistem admin bekerja tanpa *error*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan hasil dari perancangan sistem *e-commerce* Hexshe VapeStore yang telah diimplementasikan menggunakan *framework* Laravel.

1. Analisis Kebutuhan dan Prosedur Sistem Sistem yang dirancang bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang sebelumnya manual. Inovasi yang ditawarkan adalah integrasi manajemen stok dan transaksi pelanggan dalam satu basis data terpusat. Berdasarkan analisis, kebutuhan sistem dibagi menjadi: a. Pengelolaan data katalog produk yang dinamis. b. Sistem keranjang belanja yang mendukung penghitungan otomatis. c. *Dashboard* admin untuk pemantauan pesanan secara *real-time*.

2. Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface) Implementasi antarmuka menggunakan *Blade Template Engine* dari Laravel untuk menghasilkan tampilan yang responsif. Halaman utama menyajikan katalog produk dengan fitur filter kategori. Pengguna yang telah melakukan pendaftaran dapat mengakses fitur transaksi, sedangkan pengguna anonim hanya dapat melihat produk. Hal ini memberikan keamanan data bagi pelanggan dan meminimalisir transaksi fiktif.

3. Arsitektur Basis Data dan Logika Bisnis Logika bisnis dibangun di atas arsitektur MVC (*Model-View-Controller*). Penggunaan *Eloquent ORM* pada Laravel memudahkan manipulasi data produk dan transaksi tanpa perlu menulis *query* SQL yang kompleks secara manual. Tabel basis data dirancang untuk menangani relasi antara tabel *users*, *products*, *orders*, dan *order_items* secara konsisten melalui *foreign key constraints*.

4. Pengujian Sistem (Black Box Testing) Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan semua modul berjalan sesuai spesifikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fitur utama berfungsi 100%. Detail pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Pengujian *Login* Admin

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Login admin dengan data valid	Email dan password valid	Admin Berhasil login ke dashboard	Berhasil
2	Login admin dengan password salah	Email benar, password salah	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error	Berhasil
3	Login admin nonaktif	Akun admin status nonaktif	Sistem menolak login	Berhasil

2. Pengujian Manajemen Profile Admin

No	Skenario Pengujian	Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Update data profil admin	Ubah nama & Nomor telpon	Data admin berhasil diperbarui	Berhasil
2	Update foto profil admin	Upload gambar valid	Foto profil tersimpan	Berhasil
3	Hapus foto profil admin	Klik hapus foto	Foto profil terhapus	Berhasil

3. Pengujian Manajemen Subadmin

No	Skenario Pengujian	Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Menambah subadmin	Input data subadmin	Subadmin berhasil di tambahkan	Berhasil
2	Mengubah data subadmin	Edit data subadmin	Data subadmin di perbarui	Berhasil
3	Menghapus subadmin	Klik hapus	Subadmin terhapus dari sistem	Berhasil
4	Mengatur hak akses subadmin	Atur role & permission	Hak akses tersimpan	Berhasil

4. Pengujian Registrasi User

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Registrasi user dengan data valid	Data lengkap	Akun user berhasil di buat	Berhasil
2	Registrasi email yang sama	Email sudah terdaftar	Sistem menolak registrasi	Berhasil

5. Pengujian Login User

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Login user dengan data valid	Email dan password valid	User berhasil login	Berhasil
2	Login user dengan password salah	Password salah	Sistem menolak login	Berhasil

6. Pengujian Produk

No	Skenario Pengujian	Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Menampilkan daftar produk	Akses halaman produk	Produk tampil di halaman	Berhasil
2	Melihat detail produk	Klik produk	Detail produk ditampilkan	Berhasil
3	Memilih varian produk	Pilih ukuran/variant	Harga menyesuaikan	Berhasil

7. Pengujian Cart

No	Skenario Pengujian	Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Menambahkan produk ke cart	Klik Add to cart	Produk masuk ke cart	Berhasil
2	Mengubah jumlah produk	Tambah/kurang qty	Total harga berubah	Berhasil
3	Menghapus produk dari cart	Klik hapus	Produk terhapus	Berhasil

5. Implikasi dan Nilai Baru Implementasi sistem ini memberikan nilai baru bagi Hexshe VapeStore berupa kemandirian data. Usaha tidak lagi bergantung penuh pada platform pihak ketiga, sehingga margin keuntungan lebih terjaga karena tidak ada biaya potongan transaksi. Selain itu, sistem ini menyediakan riwayat transaksi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perancangan Website E-Commerce pada Hexshe VapeStore menggunakan framework Laravel telah memenuhi kriteria sistem yang diharapkan. Sistem ini berhasil mengintegrasikan proses penjualan, manajemen stok, dan laporan transaksi secara otomatis. Pengujian menggunakan metode Black Box membuktikan fungsionalitas sistem berjalan dengan baik tanpa kendala teknis yang berarti. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah penambahan fitur Real-time Chat untuk layanan pelanggan serta integrasi Automatic Payment Gateway agar verifikasi pembayaran dapat dilakukan secara instan tanpa perlu unggah bukti transfer manual.

REFERENSI

- Andika, A., & Arthalia, I. (2021). *Sistem informasi berprestasi berbasis web pada SMP Negeri 7 Kota Metro*. <https://doi.org/10.24127/v2i1.1238>
- Angel, R., Agustina, W., Aliffian, N., Mauluddin, C., Informatika, P. T., Informasi, F. T., & Reswara, U. A. (2025). *Pengembangan Platform E-Commerce UMKM Berbasis Laravel dengan Blackbox Testing dan Metode Waterfall Development of an E-Commerce Platform for SMEs Based on Laravel with Blackbox Testing and the Waterfall Method*. 5(2), 521–546.
- Ardiansyah, M., Ahmad, I., Usman, M., & Saputra, K. S. (2023). *Pengembangan website jurnal teknologi informasi sebagai media publikasi artikel ilmiah*. 2(1), 27–32. <https://doi.org/10.35308/jti.v2i1.7595>
- Bigwanto, M., Arumsari, I., & Fauzi, R. (2023). The portrayal of electronic cigarettes in Indonesia: a content analysis of news media. *BMC Public Health*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14886-z>
- Effendi, E., Sima, R., & Rezeki, S. (2023). *Jenis-jenis sistem informasi dan model sistem informasi*. (Vol. 5).
- Fandopa, J. A., & Santoso, N. (2022). *Pengembangan sistem informasi manajemen percetakan pada Gajayana Digital Printing Kota Malang berbasis website*. 6(11). (Vol. 6, Number 11). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Indah Melyani, R., & Aji, S. (2023). Pengembangan sistem informasi penggajian berbasis web menggunakan framework Laravel dengan metode agile software development. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 3(1). *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 03(01). <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika>
- Kusumaningayu, A. P., Pratama, A., & Wulansari, A. (2024). Pengukuran kualitas website e-commerce Tokopedia.com menggunakan metode WebQual 4.0 dan importance–performance analysis. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4987>
- Mukhlis, I. R., & Santoso, R. (2023). Perancangan basis data perpustakaan universitas menggunakan MySQL dengan physical data model dan entity relationship diagram. *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, 4(2), 81–87. <https://doi.org/10.37802/joti.v4i2.330>
- Muludin, L., Nur, A., Suwanita, T., Zahra, A., & Stinka, E. (2025). Integrasi dan optimalisasi alur kerja pengembangan website lokal menggunakan aplikasi XAMPP tools berbasis Electron. <https://Journal.Mediapublikasi.Id/Index.Php/Oktal/Article/View/5301>.
- Rahmawati, A. N., Putri, F., & Nabila, T. (2023). Pengenalan pemrograman web: Pembuatan aplikasi web sederhana dengan PHP dan MySQL. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2), 71. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1859>
- Sinlae, F., Maulana, I., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2021). *Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL*. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2>
- Suliman, S., Seniati, S., & Iman, N. (2022). Perancangan website pencarian lokasi tempat wisata kuliner di Kota Kendari. *SIMKOM*, 7(1), 1–12. *SIMKOM*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.51717/simkom.v7i1.61>
- Sutrisno, J. P., & Anwar, N. (2023). *Rancang bangun aplikasi e-commerce berbasis web pada toko Vapein*. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v7i3>